

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

студент 2 курса 73-23 ВИА Сил Э.А.

Образовательного университета «Ренессанс»

Научный руководитель:

доц. кафедры «Финансы и кредит» Киличева Ф.Б.

Аннотация: В статье рассмотрено понятие и сущность финансовой безопасности банковской деятельности и взаимосвязь между ними. Определена главенствующая цель финансовой безопасности. Исследована финансовая составляющая безопасности коммерческих банков и уточнено, что же понимается под угрозой финансовой безопасности. Рассмотрены внешние и внутренние факторы обеспечения финансовой безопасности коммерческих банков.

Annotation: The article investigated the theoretical aspects of ensuring the financial security of commercial banks. The concept and essence of financial security of banking activity and the relationship between them are considered. The overriding goal of financial security has been determined. The financial component of the security of commercial banks is investigated and clarified what is meant by the threat of financial security. The external and internal factors of ensuring the financial security of commercial banks are considered.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы определено принятие мер по созданию макропруденциальных буферов для обеспечения устойчивости банков к возможным финансовым потерям, т.е. обеспечение финансовой стабильности банковской систем. Финансовая стабильность и устойчивость банковского сектора является основополагающим условием успешной реализации намеченных реформ и укрепления доверия бизнеса и населения к национальной банковской системе. Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы предусматривает обеспечение финансовой стабильности банковской систем. Финансовая безопасность является одной из важных составляющих успешного функционирования банка. Потребность в постоянном поддержании финансовой безопасности обусловлено задачей обеспечения стабильности и достижения главных целей. И поэтому вопрос финансовой безопасности всегда будет актуальным для любого руководителя, так как игнорирование этой проблемы часто приводит к нежелательным результатам.

Финансовая безопасность организаций зависит в первую очередь от способности формировать конкурентные преимущества, которые являются основой стабильной прибыльной деятельности. Следовательно, финансовая безопасность напрямую тесно связана с экономической эффективностью организации. Под финансовой безопасностью организации понимается возможность эффективного достижения основной ее цели – получения прибыли за счет наиболее рационального выполнения функций в условиях влияния внешних и внутренних угроз.

С другой стороны, финансовая безопасность включает в себя сохранение финансовой устойчивости, платежеспособности, планирование будущих денежных потоков экономического субъекта, безопасность занятости. По этой причине

определение оптимального уровня безопасности предприятия часто сводится к расчету известных финансовых показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности.

При исследовании финансовой безопасности кредитной организации акценты традиционно смещаются на обеспечение условий, позволяющих ей достичь максимального финансового результата. В этой связи безопасность выступает объектом угроз преступных посягательств и предполагает защищенность банка от угроз внешнего и внутреннего характера, влияния дестабилизирующих факторов. Это позволяет банку сохранить и эффективно использовать свой потенциал.

В качестве угроз, обычно, понимается совокупность различных факторов, условий, процессов, ситуаций, так или иначе приносящие ущерб и подрывающие авторитет организации. Возникновение угроз связано с обширным списком факторов, влияющих на финансовую безопасность банка. Наиболее распространенными источниками угроз, влияющих на финансовую безопасность кредитной организации можно выделить осознанные или неосознанные действия сотрудников кредитной организации, финансовых организаций, государственных учреждений, конкурентов, а также случайные обстоятельства. Например, неблагоприятная ситуация на финансовых рынках, форс-мажорные обстоятельства, природные катаклизмы, прорывы в научно-технической сфере, и так далее.

Основными видами угроз безопасности банковской деятельности являются:

- угроза потери имущества;
- угроза порядку функционирования;
- угроза операционной деятельности.

При исследовании финансовой безопасности кредитной организации акценты традиционно смещаются на обеспечение условий, позволяющих ей достичь максимального финансового результата. В этой связи безопасность выступает объектом угроз преступных посягательств и предполагает защищенность банка от угроз внешнего и внутреннего характера, влияния дестабилизирующих факторов. Это позволяет банку сохранить и эффективно использовать свой потенциал.

Основу финансовой безопасности современного коммерческого банка составляет его финансовая устойчивость, являющаяся следствием действия системы институционально-управленческих, организационно-технических и информационных мер, направленных на обеспечение воспроизводства устойчивого режима работы банка, защиту его прав и интересов, рост уставного капитала, повышение ликвидности активов, сохранность финансовых и материальных ценностей, а также на обеспечение возвратности кредитов.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы”.
2. Закон Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года №ЗРУ-580 “О банках и банковской деятельности”.
3. Аверьянова, Ю.Г. Теоретические аспекты финансовой безопасности коммерческого банка // Экономические науки. – 2021. – № 4. – С. 220-225.

4. Ведерникова Т.В. Управление Финансовой и финансовой безопасностью банков // Инновационное развитие экономики. 2020. № 2. С. 97–101.
5. Графова И.Н., Емельянов Р.А. Финансовая безопасность коммерческого банка как элемента банковской системы страны // Экономический журнал. – 2021. – № 42. – С. 73-78.